

BOZOR IQTISODIYOTIGA YO'NALTIRILGAN MAMLAKATLARDA DAVLAT BYUDJETI DAROMADLARINI YAXSHILASHNING TURLI YO'LLARINI ANIQLASH VA TAHLIL QILISH

Toshanov Shuxrat Jontemir o'gli

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12604653>

Bozorga yo'naltirilgan iqtisodiyotlarda davlat byudjeti daromadlarini yaxshilash bo'yicha turli mamlakatlarning muvaffaqiyatli tajribalari va ilg'or tajribalarini ko'rib chiqish siyosiy qarorlar va strategiyalarni shakllantirishga yordam beradigan qimmatli tushuncha va saboqlarni beradi. Mamlakatlar va ularning davlat budjeti daromadlarini oshirishga bo'lgan yondashuvlariga misollar keltiramiz:

Singapur: Singapur samarali soliq ma'muriyati va daromadlarni yig'ish tizimi uchun maqtovg'a sazovor bo'ldi. Mamlakatda katta daromad olishga yordam beradigan keng qamrovli tovarlar va xizmatlar solig'i (GST) mavjud. Singapurning muvaffaqiyati uning soddalashtirilgan soliq tuzilmasi, qonunchilikka rioya qilish bo'yicha qat'iy choralar va soliq ma'muriyatchiligi uchun ilg'or texnologiyalarga kiritilgan sarmoya bilan bog'liq bo'lishi mumkin.

Shvetsiya: Shvetsiya soliq yukining adolatli taqsimlanishini ta'minlash uchun progressiv soliq siyosatini amalga oshirdi. U yuqori daromad solig'i stavkasiga yega, ammo jamg'armalar, investitsiyalar, tadqiqot va ishlanmalar uchun saxiy chegirmalar va imtiyozlarni taklif qiladi. Shvetsiyaning soliq tizimi iqtisodiy o'sishni rag'batlantiradi, shu bilan birga davlat xizmatlari uchun yetarli daromadni saqlaydi.

Norvegiya: Norvegiya davlat byudjeti daromadlarini oshirish uchun tabiiy resurslarini samarali boshqardi. Mamlakatda neft va gaz qazib olishdan tushadigan daromadlarni investitsiya qiladigan Davlat Pension Fund Global suveren fondi mavjud. Ushbu uzoq muddatli investitsiya strategiyasi Norvegiyaga o'z byudjeti va kelajak avlodlarini qo'llab-quvvatlash uchun katta mablag' to'plash imkonini berdi.

Janubiy Koreya: Janubiy Koreya soliq to'lashdan bo'yin tovlashga qarshi kurash va soliqqa rioya qilishni oshirish bo'yicha muvaffaqiyatli chora-tadbirlarni amalga oshirdi. U xavf-xatarga asoslangan audit tizimini joriy yetdi, u yuqori xavfli hududlarga ye'tibor qaratadi, ma'lumotlar tahlili va texnologiyalaridan foydalanadi. Mamlakat soliq to'lovchilarni o'qitish va ixtiyoriy rioya qilishni rag'batlantirishga qaratilgan targ'ibot dasturlariga ham ustuvor ahamiyat berdi.

Yestoniya: Yestoniya o'zining yelektron hukumat tashabbuslari, jumladan, ilg'or onlayn soliq ma'muriyati tizimi bilan mashhur. U yelektron ariza berish va to'lov imkoniyatlarini taklif yetadi, bu yesa soliqqa rioya qilishni qulay va samarali qiladi. Yestoniyaning raqamlashtirish bo'yicha sa'y-harakatlari soliq to'lovchilar qonunchiligini oshirishga va daromadlarni yig'ishni soddalashtirishga yordam berdi.

Ruanda: Ruanda texnologiyadan foydalanish va soliq ma'muriyatchiligi tizimini takomillashtirishni o'z ichiga olgan innovatsion daromad olish strategiyalarini amalga oshirdi. Mamlakatda yelektron hisob-kitob mashinalari joriy yetildi va soddalashtirilgan soliqni ro'yxatga olish jarayoni joriy yetildi, bu yesa soliq solinadigan bazani kengaytirish va daromadlarni yig'ishni oshirishga yordam berdi.

Buyuk Britaniya: Birlashgan Qirollik daromadlarni diversifikatsiya qilish bo'yicha muvaffaqiyatli strategiyalarni amalga oshirdi. U daromad solig'i, yuridik shaxslar solig'i, qo'shilgan qiymat solig'i (QQS) va boshqa soliqlarni o'z ichiga olgan diversifikatsiyalangan soliq tizimiga yega. Buyuk Britaniya, shuningdek, davlat boji, avtotransport aksiz solig'i va moliyaviy operatsiyalar bo'yicha soliqlar kabi daromad oqimlaridan ham foyda ko'radi.

Ushbu misollar mamlakatning o'ziga xos sharoitlaridan kelib chiqqan holda daromadlarni oshirishga moslashtirilgan yondashuvlar muhimligini ko'rsatadi. Bozorga yo'naltirilgan iqtisodiyotda davlat byudjeti daromadlarini yaxshilashda soliq tuzilmasi, qonunchilikka rioya qilish choralari, texnologiyalarni joriy yetish, tabiiy resurslarni boshqarish va innovatsion daromadlarni shakllantirish kabi omillar muhim rol o'ynaydi. Muvaffaqiyatli tajribalarni o'rganish va ulardan saboq olish orqali siyosatchilar tegishli strategiyalarni aniqlashlari va ularni o'zlarining kontekstlariga moslashtirishlari mumkin.

References:

1. Aslam I. et al. Demographic and Clinical Profile Of Chronic Myeloid Leukemia Patients in a Resource-Limited Setting: A Comprehensive Analysis //International Journal of Integrative and Modern Medicine. – 2024. – T. 2. – №. 5. – C. 128-133.
2. Aslam I., Jijanboevich Y. S., Rajabboevna A. R. Apixaban vs Rivaroxaban Blood Thinner Use Reduced Stroke and Clot Risk in Patients with Heart Disease and Arrhythmia //Rivista Italiana di Filosofia Analitica Junior. – 2023. – T. 14. – №. 2. – C. 883-889.
3. Jijanboyevich Y. S., Aslam I., Rajabboevna A. R. The Comparison Between Management Versus Percutaneous Coronary Intervention (PCI) Patients With Coronary Artery Disease (CAD) //The American Journal of Medical Sciences and Pharmaceutical Research. – 2021. – T. 3. – №. 06. – C. 189-194.
4. Mamarasulov D. A. Improving investment property accounting in Uzbekistan: a focus on international financial reporting standards (IFRS) //Экономика и социум. – 2024. – №. 4-1 (119). – C. 308-316.
5. Rustamov A. B. RAQAMLI TRANSFORMATSIYA JARAYONINING SANOATDAGI O'RNI VA AHAMIYATI //INNOVATSION – IQTISODIYOTNI SHAKLLANTIRISHDA AXBOROT KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARINING TUTGAN O'RNI. – 2023. – T. 1. – №. 1.
6. Rustamov A., Bekkamov F. Recommender systems: an overview //Scientific reports of Bukhara State University. – 2021. – T. 5. – №. 3. – C. 2-12.
7. Рустамов А. МИНТАҚА СANOAT TUZILMASINI ИНСТИТУЦИОНАЛ ИҚТИСОДИЁТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ МЕХАНИЗМИ //Solution of social problems in management and economy. – 2022. – T. 1. – №. 7. – C. 113-117.
8. Рустамов А. МИНТАҚАДА СANOAT TUZILMASINI ТРАНСФОРМАЦИЯЛАШ ЖАРАЁНЛАРИНИ АМАЛГА ОШИРИШДА МАЪЛУМОТЛАР БАЗАСИНИ ЯРАТИШДА МАТЕМАТИК МОДЕЛЛАШТИРИШ БОСҚИЧЛАРИ //Иновационные исследования в современном мире: теория и практика. – 2022. – T. 1. – №. 28. – C. 461-464